

BIBLIOGRAFIA PRAC NAUKOWYCH PROFESORA EDWARDA KASPERSKIEGO¹

KSIĄŻKI AUTORSKIE I MONOGRAFIE

Książki autorskie

Tropami Norwida. Studia – Interpretacje – Pararele, red. naukowa Ż. Nalewajk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Studia i monografie, t. XXIX, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, 380 s.

Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki, red. naukowa Ż. Nalewajk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, 468 s.

Kategorie komparatystyki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010, 401 s.

Świat człowieka. Wstęp do antropologii literatury, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztor, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa 2006, 495 s.

Kierkegaard. Antropologia i dyskurs o człowieku, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztor, Pułtusk 2003, 555 s.

Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, 548 s.

Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 89–178 (zbiór dwuautorski *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, zob. B poz. 16).

Dialog i dialogizm. Idee, formy, tradycje, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1994, 227 s.

Idee, formy i tradycje dialogu [rozprawa habilitacyjna], Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa 1990, 497 s.

Świat wartości Norwida, PWN, Warszawa 1981, 376 s.

Problem wartości w pisarstwie C.K. Norwida. Przedmioty użytkowe. Przedmioty potrzeb, wartości perfekcyjne, celowe i instrumentalno-użytkowe [praca doktorska, maszynopis], Uniwersytet Warszawski 1974.

Monografie zbiorowe

Polifoniczny świat Kierkegarda, pod red. E. Kasperskiego i M. Urbańskiej-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, 390 s.

Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, pod red. E. Kasperskiego i O. Kryśowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, 406 s.

¹ Przedruk z monografii wieloautorskiej *Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego*, red. nauk. J. A. Prokopski, M. Urbańska-Bożek, Kety 2019, s. 316–355.

- Komparatystyka dzisiaj*, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. II: *Interpretacje*, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, 348 s.
- Komparatystyka dzisiaj*, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. I: *Problemy teoretyczne*, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010, 258 s.
- Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin*, pod red. E. Kasperskiego i O. Kryskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 489 s.
- Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator*, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, 293 s.
- Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko...*, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 344 s.
- Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu*, pod red. E. Kasperskiego i O. Kryskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, 462 s.
- Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka*, pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicza, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztor, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa 2008.
- Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku [W osiemdziesiątą rocznicę śmierci Franza Kafki]*, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, 356 s. oraz indeks [współpraca: Tomasz Mackiewicz].
- Dialog. Komparatystyka. Literatura*, pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, 571 s.
- Leksikon zahalnego ta porivnialnogo literaturoznawstwa [udział współautorski]*, Czernisziwci 2001 [Ukraina].
- Rozważania metodologiczne. Język – literatura – teatr*, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
- Postać literacka. Teoria i historia*, pod red. E. Kasperskiego i B. Pawłowskiej-Jądryk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, 261 s.
- Literaturoznawczyj Słownik-dowidnyk*, autorstwo zbiorowe, Kyjiw 1997, 752 s. [udział współautorski].
- Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, 183 s.
- Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, 348 s.
- Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1996, 215 s.
- Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1995, 252 s.
- Koncepcje słowa*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, 284 s.

- Poszukiwania teoretycznoliterackie*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1989, 431 s.
- Bachtin. Dialog. Język. Literatura. Antologia*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1983, 609 s.
- Dialog w literaturze*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1978, 320 s.
- ARTYKUŁY NAUKOWE
W PRACACH ZBIOROWYCH,
PUBLIKACJACH SERYJNYCH
I CZASOPISMACH**
- Edgar Allan Poe – pisarz polifoniczny* [w:] *Poe-land. Studia i szkice* [książka dedykowana pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego], pod red. K. Maciąga, O. Weteriuk, E. Rokosz-Piejko i G. Jagiełły, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 15–45.
- Pytanie o paradygmat. Cztery modele współczesnej komparatystryki* [w:] *Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystryka jutra*, pod red. E. Szczęsnej, P. Kubińskiego, M. Leszczyńskiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2017, s. 17–30.
- Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Sorena Kierkegarda* [w:] *Możliwość i konieczność w kulturze. Idee Narracje. Interpretacje*, pod red. B. Pawłowskiej-Jądryk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 49–71.
- William Faulkner: na skrócie stylów i poetyk*, „Tekstualia” 2016, nr 1, s. 9–36.
- Tropami komunikacji pośredniej* [w:] *Kierkegaard i komunikacja pośrednia*, pod red. J. Ziobrowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 31–64.
- Pytanie o paradygmat. Cztery modele współczesnej komparatystryki* [w:] *Волинь-Житомирщина, Житомир* 2016, s. 63–71.
- Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Sorena Kierkegarda*, „Załącznik Kulturoznawczy” 2016, nr 3, s. 226–253, [w:] *Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty*, pod red. A. Iskry-Paczkowskiej, S. Gałkowskiego, M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 109–130.
- Ruch jako kategoria literaturoznawcza (poetyka i historia literatury)* [w:] *Szybkość w kulturze*, pod red. A. Smagi, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 53–60.
- Dyskursy krytyczne Kierkegarda. Gdzie i w czym przekroczył on swój czas?* [w:] *Studia o filozofii Sorena Kierkegarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje*, pod red. M. Gołębowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 227–262.
- Komizm Fredry. Dekonstrukcja w świetle nowszych koncepcji śmiechu* [w:] *Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny*, pod red. A. Adamieckiej-Sitek, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego, Warszawa 2015, s. 37–64.
- Czym jest kulturologia?*, „Załącznik Kulturoznawczy” 2015, nr 2, s. 12–49.
- Kulturologia Norwida. Ramy, istota, rodzaje i zastosowania* [w:] *Norwid – spotkania kultur*, pod red. E. Chlebowskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 11–39.
- Norwid jako strateg w kontekście rozważań o walce i wojnie*, „Studia Norwidiana” 2015, nr 33, s. 51–76.
- Paradoks czy schizofrenia, czyli o problemie autora w literaturze*, „Tekstualia” 2015, nr 2, s. 13–28.

- Dramaturgia postdramatycznej (anty?) feministycznej. O „Księżniczkach” Elfriede Jelinek*, „Tekstualia” 2015, nr 3, s. 15–40.
- Kierkegaard kot apofatiki in dekonstruktywist: Konteksti, rešitve, konsekvence* [w:] *Apokalipsa. Kierkegaard – ekzistencialniprobrat*, pod red. P. Repara, Ljubljana 2014, s. 547–574.
- Dzieje i dziejowość u Norwida* [w:] *Norwid wobec historii*, pod red. E. Chlebowskiej i Ł. Niewczas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 67–115.
- Pseudo-Norwid, czyli co się komu podobą*, „Studia Norwidiana” 2014, nr 32, s. 290–325.
- Dekonstrukcja romantyzmu wewnątrz romantyzmu* [w:] *Romantyzm w lustrze postmodernizmu*, pod red. W. Hamerskiego, M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014, s. 42–64.
- Geopoetyka. Ku nowej poetyce przestrzeni – pierwszy krok w chmurach* [w:] *Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni*, pod red. D. Kalinowskiego, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 21–40.
- W stronę deontologii. Dekonstrukcja ontologii u Kierkegarda i jej następstwa* [w:] *W kręgu Kierkegarda*, pod red. A. Szweda, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Warszawa–Kęty 2014, s. 107–132.
- U źródeł romantycznego apofatyzyzmu* [w:] *Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki*, pod red. E. Kasperskiego i O. Kryzowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 37–68.
- Etyka Kierkegarda – jej aspekty, funkcje, znaczenie* [w:] *Polifoniczny świat Kierkegarda*, pod red. E. Kasperskiego i M. Urbańskiej-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 165–218.
- Iwan Franko i Polacy. Korzenie ukraińskiego nacjonalizmu* [w:] *Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce*, pod red. M. Jazownika i L. Jazownika, Księgarnia Akademicka, Zielona Góra 2014, s. 19–43.
- Under the Sign of Parody and the Grotesque (S.I. Witkacy, B. Schulz, W. Gombrowicz)*, trans. D. Malcolm, „Tekstualia” 2014 (numer specjalny), s. 181–198.
- Wokół estetyki Kierkegarda*, „Tekstualia” 2014, nr 3, s. 11–30.
- Kierkegaard i Norwid. Różni i podobni w „pustyni żywota”*, „Tekstualia” 2014, nr 3, s. 57–74.
- Czarny humor, komizm, parodia*, „Tekstualia” 2014, nr 4, s. 5–30.
- Wołyń idylliczny z genocidumatrox w tle*, „Tekstualia” 2013, nr 2, s. 185–196.
- Teoria literatury jako oksymoron*, „Tekstualia” 2013, nr 4, s. 7–22.
- Khuyñbhhu’ò’nggiëunhai... [Parodie et humourdans la littérature polonaise du XXe siècle. S.I. Witkiewicz, B. Schulz. W. Gombrowicz]*, „VĂN HỌC” 2013, nr 6, s. 65–74.
- Poetyka jako dyskurs*, „Tematy i konteksty” 2013, nr 3, s. 63–77.
- A Tribute to the Tower of Babel; The Future of Comparative Studies and Multilingualism*, trans. J. Burzyńska, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 9–32.
- Poetry and Philosophy. Four Pillars of Tradition. A Comparative Study of Discourses*, trans. M. Wojtyna, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 91–110.
- Embracing Postmodernity. Recycling and Rhetoric Instead of Knowledge?*, trans.

- B. Lutostański, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 127–142.
- The End of History? New Historicism?*, trans. J. Burzyńska, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 181–202.
- A Requiem for Folklore: Myth, Truth, and Folklorism*, trans. M. Wojtyna, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 231–246.
- Different Faces of the Spectacle*, trans. M. Aleksandrowicz-Wojtyna, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 241–258.
- Moment, koniunktura, trwanie. Czas w literaturze, literatura w czasie, literatura poza czasem* [w:] *Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku*, pod red. Ż. Nalewajk, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, s. 17–54.
- Motiwacja, funkcji i efekty na Nobelowa Nagrada za literatura (Wrchu primeiri, swrzani s Czesław Miłosz i drugi polski i czuźdestranni laureati)* [w:] *Nobelowata nagrada za literatura – most meźdu kulturite*, Wielkie Tyrnowo 2013, s. 22–37.
- Kierkegaard jako apofatyk i dekonstrukcjonista* [w:] *Aktualność Sorena Kierkegaarda*, pod red. M. Hinza i M. Urbańskiej-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Sopot–Gdańsk, 2013, s. 102–128.
- „*Nos*” Gogola – Szostakowicza [w:] *Prospekt Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina*, oprac. A. Smuga, Łódź 2013, s. 14–20.
- Trudny Norwid, trudna metodologia. Jak badać Norwida?*, [w:] *Trudny Norwid*, pod red. P. Chlebowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 35–66.
- Kraszewski i Norwid: stosunek do historii, bariery dialogu, spór o powieść* [w:] *Kraszewski. Poeta i świat*, pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz i E. Owczarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 223–247.
- Literaturoznawcza komparatywistyka i diałog* [w:] *Zachid-Schid: osnovni tendencjii rozwytku suczasnoho poriwialnoho literaturoznawstwa. Antologija*, pod red. L. Hrycykowej, Donieck 2012, s. 103–145.
- Pochwała wieży Babel. Przyszłość komparatywistyki a wielojęzyczność*, „Tekstualia” 2012, nr 4, s. 5–27.
- Dyskursy fundacyjne romantyzmu*, „Przegląd Humanistyczny” 2012, nr 4, s. 7–23.
- Romantyzm i poprzednicy. Wokół dyskursów prefundacyjnych*, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2012, nr 10, s. 5–22.
- Futurum w koncepcji Słowackiego*, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1–2, s. 21–39.
- O poezji cmentarnej (graveyard poetry) – Robert Blair i Edward Young*, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2012, nr 2, s. 179–198.
- W groteskowym tygłu. O pisarstwie Mikołaja Gogola – z perspektywy XXI wieku*, „Tekstualia” 2012, nr 2, s. 5–26.
- Poezja in filozofija. Stirje stebri tradicije*, „Apokalipsa” 2012, nr 163–164, s. 147–173.
- Requiem za folkloro? Miti in resnica o folkloristiki*, „Apokalipsa” 2012, nr 163–164, s. 251–270.
- Ja – wszechświat. Romantyczna kosmologia w aperspektywie porównawczej (Juliusz Słowacki „Genesis z Ducha” – Edgar Allan Poe „Eureka”)* [w:] *Jaki Słowacki? Studia i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety*, pod red. E. Grzędy i M. Ursela, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2012, s. 115–136.

- Trudny Norwid, trudna metodologia. Jak badać Norwida?*, „Studia Norwidiana” 2011, nr 27–28, s. 53–76.
- Jak funkcjonuje literacka nagroda Nobla? Intencje, dylematy, kulisy, zawody i nieporozumienia* [artykuł online], <http://www.tekstualia.pl/index.php?DZIAL=varia&ID=11>.
- Rozliczyć egzystencjalizm (Albert Camus z perspektywy ponowoczesności)*, „Tekstualia” 2011, nr 1, s. 21–40.
- Samuel Beckett na hnojinebo na smetišti?*, tłum. L. Zakopalova, „Protimluv” 2011, nr 3/4, s. 75–85.
- Stare i nowe w poezji metafizycznej*, „Tekstualia” 2011, nr 2, s. 7–28.
- Oblicza spektaklu*, „Tekstualia” 2011, nr 3, s. 5–23.
- Symbolizm Norwida w kontekście porównawczym* [w:] *Symbol w dziele Cypriana Norwida*, pod red. W. Rzońcy, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 36–61.
- Perypetie romantycznego podmiotu. Wzlot i upadek* [w:] *Romantyczne repetycje i powroty. Studia o literaturze XIX i XX wieku*, pod red. A. Czajkowskiej i A. Żywiołka, t. I, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 13–32.
- Dyskurs prawdy i władzy (wiersz Norwida „Idee i prawda wobec filozofii”)* [w:] *Komparatystyka dzisiaj*, pod red. E. Kasperskiego i E. Szcześnie, t. II: *Interpretacje*, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 124–147.
- Współczesny neotranscendentalizm?(Wisława Szymborska: „Platon, czyli dlaczego”)* [w:] *Komparatystyka dzisiaj*, pod red. E. Kasperskiego i E. Szcześnie, t. II: *Interpretacje*, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 148–170.
- U podstaw komparatystyki* [w:] *Komparatystyka dla humanistów*, pod red. M. Dąbrowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 17–86.
- Etyka w obliczu historii. Kierkegaard, Mickiewicz, romantycy a XXI wiek* [w:] *Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości*, pod red. L. Rożek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 13–34.
- Narrator, narracja, fabuła. Idea i poetyka „Quidama”* [w:] *„Quidam”. Studia o poemacie*, pod red. P. Chlebowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 135–184.
- Interpretacja komparatystyczna. Słowo wstępu* [w:] *Komparatystyka dzisiaj*, pod red. E. Kasperskiego i E. Szcześnie, t. II: *Interpretacje*, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 9–16.
- Literatura a kultura. Problemy metodologiczne* [w:] *Kulturo-znaństwo. Dyscyplina bez dyscypliny?*, pod red. W.J. Burszty i M. Januszkiewicza, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2010, s. 153–170.
- Parateksty zamiast przedmów. Zarys poetyki paratekstów w twórczości Norwida* [w:] *Romantyczne przemowy i przedmowy*, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 106–126.
- Teoria i metoda komparatystyki. Status poznawczy* [w:] *Komparatystyka dzisiaj*, pod red. E. Kasperskiego i E. Szcześnie, t. I: *Problemy teoretyczne*, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010, s. 13–29.
- Niekonwencjonalny romantyk* [w:] *Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator*, pod red.

- E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, *Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe*, Wrocław 2010, s. 15–49.
- Komika, groteska, śmiech sataniczny* [w:] *Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator*, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, *Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe*, Wrocław 2010, s. 175–193.
- Polityka i poetyka. Wokół dyskursu wolności Mickiewicza* [w:] *Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin*, pod red. E. Kasperskiego i O. Kryrowskiego, *Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego*, Warszawa 2010, s. 393–424.
- Romantyzm polski w perspektywie porównawczej* [w:] *Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin*, pod red. E. Kasperskiego i O. Kryrowskiego, *Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego*, Warszawa 2010, s. 465–489.
- Apodemika Norwida* [w:] *Europejczyk w podróży 1850–1939*, pod red. E. Ihnatowicz i S. Ciary, *Wydawnictwo Neriton*, Warszawa 2010, s. 389–401.
- Kraśiński: filozofia i liryzm śmierci (metodologia i tradycje)* [w:] *Śmierć Zygmunta Kraśińskiego*, pod red. B. Szargot i M. Szargota, *Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski* 2009, s. 9–24.
- Requiem dla folkloru?... Mity i prawda folkloryzmu*, „Tekstualia” 2010, nr 2, s. 21–36.
- Koniec historii? Nowy historyzm?*, „Tekstualia” 2010, nr 3, s. 19–38.
- Giambattista Vico: Uzidanije poezyje*, „Akt. Czasopis za kniżewnost, umietnost i kulturu” 2010, s. 29–32.
- Etyka a historia. (Czy sądy etyczne są historycznie prawomocne? Czy sądy historyczne mają walor etyczny?)*, „Tekstualia” 2010, nr 3, s. 165–177.
- Podmiot w szamotaninie*, „Kronos” 2010, nr 4 [artykuł online], (<http://kronos.org.pl/index.php?23275,671>).
- Gotyzm i śmiech. Groza, groteska i parodia u E.A. Poeego* [w:] „Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza” 2010, tom LXIX, s. 181–198.
- Dyskursy romantyzmologii. Studium (samo) krytyczne* [w:] *Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim?*, pod red. M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2010, nr 8, s. 7–23.
- Samuel Beckett: w gnoju czy w śmietniku?* „Tekstualia” 2010, nr 1, s. 17–33.
- Romantyzm polski: poezja, polityka, wiara...*, „Artes Liberales. Zeszyty Naukowe” 2010, z. 1–2, s. 47–63.
- Kafka jako antyepik. Konteksty i kontrteksty* [w:] *Literatura niemiecka w Polsce. Przekład i recepcja*, pod red. E. Czaplejewicza i J. Rohozińskiego, *Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk* 2009, s. 207–259.
- Granice pisma, granice egzystencji. Przypadek Norwida* [w:] *Zwyczajny człowiek w niezwykłej sytuacji. Próba przekazania doświadczenia nieposiadającego wzoru opisywalności*, pod red. H. Gosk, *Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa* 2009, s. 70–102.
- Poezja, inne sztuki, filozofia. W kręgu Hegła* [w:] *Literackość filozofii – filozoficzność literatur*, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, *Wydawnictwo Naukowe Semper*, Warszawa 2009, s. 65–82.
- Dramat historyczny – antynomie gatunku, antynomie historii* [w:] *Dramat w historii*,

- historia w dramacie*, pod red. K. Latawiec, r. Stachury-Lupy, J. Waligóry i E. Łubieniewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 111–119.
- Czy Poe był modernistą?* [w:] *Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko...*, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 305–335.
- Poe i historia* [w:] *Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko...*, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 39–60.
- Kategoria pogranicza w badaniach literackich. Problemy metodologiczne* [w:] *Pograniczne kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog*, pod red. O. Węretiuk, J. Wolskiego i G. Jaśkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 7–13.
- Pro teoriju komparatystyki* [w:] *Suczasa literaturna komparatystyka. Strategije i metody*, pod red. D. Nalewajko, Kijów 2009, s. 125–146.
- Odkrywanie Poego* [w:] *Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko...*, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 7–12.
- L'utopie de l'ironie, l'ironie de l'utopie. F. Schlegel, S. Kierkegaard et C. Norwid* [w:] *Ironie contemporaine*, pod red. Z. Mitosek i A. Ciesielskiej-Ribard, Paryż 2009, s. 28–36.
- Kresy w perspektywie metodologii*, „Prace Filologiczne” 2009, t. 55, s. 49–76.
- Edgar Allan Poe. Tożsamość i konteksty. Wprowadzenie do lektury*, „Tekstualia” 2009, nr 1, s. 15–34.
- Stawanie się romantyzmu. Wokół „Przedmowy” do I tomu „Poezji” Mickiewicza*, „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 5/6, s. 49–63.
- W objęciach ponowoczesności. Recycling i retoryka zamiast wiedzy?*, „Tekstualia” 2009, nr 4, s. 19–34.
- Religijność a literatura romantyczna* [w:] *Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu*, pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 13–44.
- Podmiot romantyczny. Konsekwencje literackie i filozoficzne* [w:] *Romantyzm a romantyzmus. Metamorfozy a analogie romantyzmu w modernipolskie a ceskeliterature*, pod red. V. Forkowvy i K. Chjamonikolasa, Praga 2008, s. 9–28.
- Razgowsy po pytya* [wspólnie z M. Grigorową] „Sławesteczne Prouczwaneja/Etudes Slaves” 2008, s. 127–144.
- Monologi, soliloquia, polilogi. Kształty romantycznej utopii* [w:] *Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka*, pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicz, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztor, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa, 2008, s. 35–93.
- Rozmowy w podróży* [wspólnie z M. Grigorową] [w:] *Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka*, pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicz, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztor, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa, 2008, s. 115–144.
- Wobec prawdy. Poezja a filozofia* [w:] *Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu*, pod red. P. Chlebowskiego, W. Torunia, E. Żwirkowskiej i E. Chlebowskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 183–207.

- Johannes Climacus, czyli dekonstrukcja filozofii*, „Kronos” 2008, nr 1, s. 187–213.
- Tragiczoteska Kafki*, „Tekstualia” 2008, nr 3, s. 19–34.
- Jaki Norwid? Jaki romantyzm? Krytycznie o norwidologii adorującej*, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2008, nr 6, s. 199–218.
- Franz Kafka – pisarz pogranicza*, „Tekstualia” 2008, nr 3, s. 5–18.
- Poezja a filozofia. Dwuznaczne związki*, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 1, s. 143–157.
- Poezja a filozofia. Cztery filary tradycji (komparatystyka dyskursów)*, „Tekstualia” 2007, nr 3, s. 25–46.
- Przewartościowania egzystencjalne w literaturze przełomu 1956 roku*, [w:] *Przegląd Humanistyczny. 50 lat. Konferencja naukowa*, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 56–85.
- Dyskurs antropologiczny. O antropologii literatury. Zasady pierwsze*, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2007, nr 5, s. 153–170.
- Komparatystyka a polsko-ukraińskie stosunki literackie. Problemy metodologiczne*, „Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe” 2007, t. 5, s. 91–100.
- Filozofia i autobiografia. Kierkegaard o Kierkegaardzie w „Punkcie widzenia na moją działalność pisarską”* [w:] *Miłość i samotność. Wokół myśli Sorena Kierkegarda*, pod red. P. Bursztyki, M. Kaczyńskiego, M. Sosnowskiego i G. Uzdąńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 120–147.
- Dyskurs kresowy. Kryteria, własności, funkcje* [w:] *Kresy – dekonstrukcja*, pod red. K. Trybusia, J. Kałużnego i r. Okulicz-Kozaryna, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, s. 83–109.
- Siedem rodzajów interpretacji. Próba ogarnięcia horyzontu* [w:] *Hermeneutyka i literatura – ku nowej koiné*, pod red. K. Kuczyńskiej-Koschany i M. Januszkiewicza, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, s. 21–35.
- Antropologia literatury. Podstawy teoretyczne. Projekt Michaiła Bachtina* [w:] *Antropologia kultury – antropologia literatury*, pod red. E. Kosowskiej, A. Gomóły i E. Jaworskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 54–71.
- Miasto i rol’ antropologii w rabotach M. Bachtina* [w:] *Filozofski poszuki*, Lwów 2007, s. 10–17.
- Obrazy słowne u Norwida. Szkice z poetyki komparatystycznej* [w:] *Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida*, pod red. P. Chlebowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, s. 67–98.
- Tożsamość bez maski. W kręgu „Punktu widzenia” i autobiografii Kierkegarda* [w:] *Aktualność Kierkegarda. W 150 rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi*, pod red. A. Szweda, Wydawnictwo ANTYK – Marek Derewiecki, Kęty 2006, s. 36–73.
- Badać fakty czy mity? O sytuacji i przedmiocie badań współczesnej humanistyki*, „Sławistyczni Zapysky” 2006, nr 1, s. 48–54.
- Historia w literaturze, literatura w historii* [w:] *Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku*, pod red. H. Gosk i A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006, s. 13–31.
- Paradoksy historyzmu. Anty-historia w historii* [w:] *Poza historią*, pod red. J. Lyszczyny i M. Barłowskiej, Wydawnictwo GNOME, Katowice 2006, s. 9–25.

- O teorii komparatystyki* [w:] *Literatura. Teoria. Metodologia*, pod red. D. Ulickiej, wyd. 3 zm. i uzup., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 577–602.
- Po teoriju komparatystyki* [w:] *Literatura. Teoria. Metodologia*, tłum. S. Jakobenka, Kijów 2006, s. 518–540.
- Literatura i lęk. W kręgu poetyki, estetyki i antropologii* [w:] *Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX–XX wieku*, pod red. D.K. Sikorskiego i T. Sucharskiego, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2006, s. 7–21.
- Paradygmat i historia. Metodologiczne rozważania o romantyzmie* [w:] *W cieniu Mickiewicza*, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2006, s. 25–39.
- Zakała wśród filozofów? Spór o tożsamość Kierkegaarda*, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2006, nr 1, s. 41–60.
- Przeszłość, romantyzm, literatura. Głos w dyskusji polonisty z ukrainistą*, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 1, s. 11–24.
- Szkoła ukraińska z wielu punktów widzenia*, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 1, s. 167–172.
- Swojskie, cudze, uniwersalne. Paralele polsko-ukraińskie*, „Zeszyty Ukrainoznawcze” 2006, t. 21–22, s. 21–31.
- Literatura a religia. Różnice, korelacje, funkcje* [w:] *Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje*, pod red. L. Rożek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 15–32.
- Modernizm wobec tradycji* [w:] *Więzy tradycji*, pod red. A. Węgrzyniak i M. Kopczyka, Wydawnictwo «scriptum», Bielsko-Biała 2005, s. 155–164.
- Teorie i aporie dyskursu* [w:] *Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej XX wieku*, pod red. L. Rożek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 247–274.
- Realność i utopia dialogu. Słowiańskie początki dialogiki* [w:] *Po żydowsku... Tradycje judaistyczne w kulturze i literaturze*, pod red. D. Kalinowskiego, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2005, s. 29–57.
- Klucze do Kafki. Style interpretacji* [w:] *Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i literacka*, pod red. D. Kalinowskiego, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2005, s. 11–33.
- Mistyka a nauka o literaturze. Wokół „Rozmowy wieczornej” i „Widzenia”* [w:] *Mickiewicz mistyczny*, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffman-Piotrowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 68–86.
- Gatunki, logos, dyskurs. Wprowadzenie do genologii Norwida* [w:] *Genologia Cypriana Norwida*, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2005, s. 9–56.
- Literatura a religia. Różnice, korelacje, funkcje* [w:] *Dziedzictwo religijne Europy w literackiej kulturze XIX i XX wieku*, pod red. L. Rożek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 13–30.
- Interpretacja, dyskurs i władza znaczeń. Szkic o zasadach interpretacji*, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2005, nr 4, s. 5–20.
- Gatunkowa tożsamość powieści F. Kafki („Ameryka”, „Proces”, „Zamek”)*, „Studia Methodologica” 2005, nr 16, s. 232–237.

- Paradygmat. Preliminaria teoretyczne* [w:] *Paradygmaty filozofii języka literatury i teorii tekstu (Pogranicza metodologiczne)*, pod red. A. Kiklewicza, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2004, s. 9–22.
- Mitopoetyka Ukrainy w polskiej poezji romantycznej (Malczewski, Mickiewicz, Słowacki)*, „Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe” 2004, t. I, s. 11–18.
- W stronę poetyki paradoksu i absurdu*, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2004, nr 3, s. 15–30.
- Dyskurs o rozpacz w „Chorobie na śmierć” Sorena Kierkegaarda. Zarys zagadnień* [w:] *Człowiek wobec rozpacz w filozofii Sorena Kierkegaarda*, pod red. M. Urbana i W. Zuziaka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, s. 137–180.
- Prepostmodernista? O groteskach K.I. Gałczyńskiego* [w:] *Mag w cylindrze. O pisarstwie K.I. Gałczyńskiego*, pod red. J. Rohozińskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztor, Pułtusk 2004, s. 81–124.
- Słowo o książce* [w:] *Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku*, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 7–10.
- Klucze do Kafki* [w:] *Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku*, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 13–97.
- Nurt parodijno-groteskowy w literaturze polskiej XX wieku. Dominanta, oboczność czy margines?* [w:] *Dwudziestowieczność*, pod red. M. Dąbrowskiego i T. Wójcika, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 225–236.
- Rozgłos. Egzystencja. Kunszt. Post-jubileuszowe refleksje o Ernestie Hemingwayu* [w:] *Spotkania z Ernestem Hemingwayem*, pod red. A. Gronczewskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztor, Pułtusk 2003, s. 62–107.
- Metaliryka Norwida* [w:] *Czytajac Norwida 2*, pod red. S. Rzepczyńskiego, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2003, s. 7–28.
- Liryka Norwida (polimorfizm, polifonia, policentryzm w poezji poety)* [w:] *Norwid z perspektywy początku XXI wieku*, pod red. J. Rohozińskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztor, Pułtusk 2003, s. 63–116.
- Dialog kultur a kultura dialogu. Dialog i reklama jako formy kultury współczesnej* [współautorstwo Ewa Szczęsna, w:] *Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy*, pod red. L. Rożek i S. Jabłońskiego, t. III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2003, s. 225–242.
- Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki dramatu)* [w:] *Problemy teorii dramatu i teatru*, pod red. J. Deglera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 119–126.
- Wolność i forma. Dwa bieguny liryki Norwida* [w:] *Liryka Norwida*, pod red. P. Chlebowskiego i W. Torunia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 81–106.
- Dyskurs swobody u Mickiewicza* [w:] *Studia Polonorossica. K 80-letiju Jeleny Zacharowny Cybienko*, Moskwa 2003, s. 65–78.
- Języki egzystencji. Juliusz Słowacki i Soren Kierkegaard* [w:] *Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja*, pod red. M. Kuziaka, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii

- Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2002, s. 215–241.
- Media i literatura na progu XXI wieku. (Tezy)*, „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 6, s. 33–42.
- Parodia a literatura XX wieku. Kontury zjawiska* [w:] *Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie*, pod red. A. Lama i T. Wroczyńskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002, s. 42–70.
- „Północne my syny... Wschodowej historii...”. *Norwid, Polska i północ* [w:] *Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja*, pod red. C.P. Dutki, Pro Libris, Zielona Góra 2002, s. 59–77.
- Ridiculus sum... Z problemów teorii parodii* [w:] *Dialog. Komparatystyka. Literatura*, pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 151–191.
- [Przekład z niemieckiego] r. Marti, *Kulturowe znaczenie Słowiańszczyzny dla Europy* [w:] *Dialog. Komparatystyka. Literatura*, pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 215–229.
- [Przekład z niemieckiego] M. Schmeling, *Poetyka hybrydyczności czy hybrydyczna poetyka? O estetycznym ujęciu konfliktów kulturowych w powieści wielokulturowej* [w:] *Dialog. Komparatystyka. Literatura*, pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 469–477.
- Literatura. Teoria. Metodologia* [w:] *Literatura, teoria, metodologia*, pod red. D. Ulickiej, wyd. 2 rozszerzone, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 8–38.
- Hermeneutyka. Teoria interpretacji* [w:] *Literatura, teoria, metodologia*, pod red. D. Ulickiej, wyd. 2 rozszerzone, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 112–142.
- O teorii komparatystyki* [w:] *Literatura. Teoria. Metodologia*, pod red. D. Ulickiej, wyd. 2 rozszerzone, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 331–356.
- Filozofia człowieka w literaturze XX wieku* [w:] *Aktualnyje problemy literatury: komentarz k XX wieku*, Kaliningrad 2001, s. 3–12.
- Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy* [w:] *Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia*, pod red. H. Gosk i A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, s. 9–25.
- Drogi i rozdroża metodologii. Studium problemu* [w:] *Rozważania metodologiczne. Język – literatura – teatr*, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 11–74.
- Spór o funkcjonalizm* [w:] *Rozważania metodologiczne. Język – literatura – teatr*, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 255–274.
- Dlaczego metodologia?* [w:] *Rozważania metodologiczne. Język–literatura–teatr*, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 7–8.
- Ukraina jako symbol wolności w poezji romantycznej* [w:] *Ukraina i Polska doby romantyzmu: obraz susida. Materiały międzynarodowej naukowej konferencji, poświęconej 190-riczczju z dnjanarodżennja Juliusza Słowackocho. Kremeneć, 8–11 weresnja 1999 roku*, Krzemieniec 2000, s. 3–21.

- Jewhen Małaniuk i emigracyjne pogranicza kultur. Paralele ukraińsko-polskie* [w:] *Literackie kresy i bezkresy. Księga ofiarowana Profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi*, pod red. K.R. Łozowskiej i E. Tierling, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 261–279.
- Jednostka, historia i etyka. Paralela Krasiniński – Kierkegaard* [w:] *Piekło miłości. W 140 rocznicę śmierci Zygmunta Krasinińskiego*, pod red. J. Rohozińskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusk, Pułtusk 2000, s. 51–88.
- Relations littéraires, intertextualité et la littérature universelle* [w:] *Centrisme interlittéraire des littératures de l'Europe centrale*, Brno 1999, s. 99–102.
- Paradygmat funkcjonalny i literatura (Funkcjonalizm w literaturoznawstwie, zdobycze, krytyka)*, „Studia Methodologica” 1999, nr 6, s. 19–29.
- Zabójczy jad poezji. Iwan Franko i Adam Mickiewicz na rozstajnych szlakach historii*, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 5, s. 57–75.
- Jewhen Małaniuk i emigracyjni pohraniczczja kultur*, „Mandriweć” 1999, nr 2, s. 49–58.
- Poznanie i sztuka egzystowania u Kierkegarda*, „Principia” 1999, s. 116–136.
- Przyszłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej z Brna*, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1999, t. XLII, z.1–2, s. 181–196.
- Związki literackie, intertekstualność i literatura powszechna* [w:] *Medziliterárny centrismus stredoeurópskykh literatúr*, pod red. D. Ľurišini in., Ceske Budejovice 1998, s. 108–130.
- Teoria literatury a metodologia. Dyskursy pokrewne czy odrębne?*, „Studia Methodologica” 1998, t. 4, s. 22–33.
- Martin Buber, idea dialogu i świat słowiański*, „Slavica Tarnopolensia” 1998, t. 5, s. 103–127.
- Problem dialogu w twórczości Iwana Franki* [w:] *Iwan Franko – pysmennyk, mystytel', bromadjanyn. Materiały międzynarodowej naukowej konferencji (Lwów, 25–27 września 1996 r.)*, Lwów 1998, s. 278–283.
- Emigracja, istorija ta mižkulturnyjdiałoŭ (na przykłady poezji Jewhena Małaniuka)*, „Naukowi Zapysky. Serija: Literaturoznawstwo” 1998, nr 2, s. 95–106.
- Martin Buber, idea dialogu i świat słowiański*, „Slavica Tarnopolensia” 1998, nr 5, s. 103–127.
- Religijność Mickiewicza. Próba fenomenologii egzystencjalno-kulturowej* [w:] *Adam Mickiewicz i kultura światowa. Materiały konferencji międzynarodowej Grodno–Nowogrodek 12–17 maja 1997*, pod red. J. Bachorza i W. Choriewa, ks. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 49–60.
- Literatura. Teoria. Metodologia* [w:] *Literatura. Teoria. Metodologia*, pod red. D. Ulickiej, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 8–38.
- Hermeneutyka. Teoria interpretacji* [w:] *Literatura. Teoria. Metodologia*, pod red. D. Ulickiej, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 112–142.
- O teorii komparatystryki* [w:] *Literatura. Teoria. Metodologia*, pod red. D. Ulickiej, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 331–356.
- Heterogeniczność jako kategoria komparatystryki kulturowej i literackiej. Badania porównawcze w przestrzeniach diachronii*,

- synchronii i asynchronii* [w:] *Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie*, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Świat Literacki, Izabelin 1998, s. 66–72.
- Kryteria literatury narodowej. Funkcje komparatystyki w stosunku do literatury narodowej* [w:] *Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie*, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Świat Literacki, Izabelin 1998, s. 113–115.
- Teoria intertekstualności a dylematy badawcze komparatystyki w dobie poststrukturalistycznej i pofenomenologicznej* [w:] *Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie*, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Świat Literacki, Izabelin 1998, s. 156–159.
- Pierwiastek negacji w postmodernizmie. Pokusy i zagrożenia* [w:] *Postmodernizm po polsku?*, pod red. A. Izdebskiej i D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 199–215.
- Wspólnota i konflikty. Idea słowiańska w historii filozofii polskiej. Konstrukcja i dekonstrukcja ideału wspólnotowego* [w:] *Z polskich studiów slawistycznych*, seria IX, Wydawnictwo ENERGEIA, Warszawa 1998, s. 231–236.
- Święte i świeckie. Przemiany wartości* [w:] *Człowiek – dzieło – sacrum*, pod red. S. Gajdy i H.J. Sobeczki, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 1998, s. 49–61.
- Czy postmodernizm jest humanizmem? Rozważanie o r. Rortym i kulturze liberalnej*, „Res Humana” 1998, nr 3, s. 16–19.
- Humanista na rozstaju dróg*, „Res Humana” 1998, nr 4, s. 3–8.
- Mickiewicz: kropla romantyzmu i prometejski humanizm*, „Res Humana” 1998, nr 6, s. 3–7.
- Między poetyką a antropologią postaci. Szkic zagadnień* [w:] *Postać literacka. Teoria i historia*, pod red. E. Kasperskiej i B. Pawłowskiej-Jądrzyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 9–41.
- Słowo wstępu* [w:] *Postać literacka. Teoria i historia*, pod red. E. Kasperskiej i B. Pawłowskiej-Jądrzyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 5–6.
- On the Poetics of Jerzy Kosinski* [w:] *Jerzy Kosinski. Man and Work. At the Crossroads of Cultures*, pod red. A. Salskiej i M. Jedlińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 55–67.
- O poetyce powieści Jerzego Kosińskiego* [w:] *Jerzy Kosiński: Być Tu i Tam. Materiały z konferencji naukowej „Jerzy Kosiński: Człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur”*. Łódź 8–10 maja 1995, pod red. A. Salskiej i G. Gazdy, Wydawnictwo DaCapo, Warszawa 1997, s. 64–78.
- „*Brat przeciw bratu*”. *Konflikty polsko-ukraińskie w literaturze polskiej. Uwagi wstępne* [w:] *Slawistyczny studium. t. 1. Materiały V-go międzynarodowego slawistycznego kongresu (Lwów 14–16 czerwca 1996 r.)*, Lwów 1997, s. 78–86.
- Poezja filozoficzna Szymborskiej (człowiek, byt, poznanie, etyka)*, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rok XXXI (1996)” 1997, s. 11–26.
- Witkacy i wiry przemian* [w:] S.I. Witkiewicz, *Szewcy. Naukowa sztuka ze śpiewkami w trzech aktach*, Biblioteka lektur szkolnych, Interart, Warszawa 1997, s. 101–127.
- Tekst widowiskowy. (Z problemów poetyki dramatu)* [w:] *Poetyka*, t. 3, *Materiały do ćwiczeń*, pod red. D. Ulickiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 41–51.

- Różewicz, groteska...i postmodernizm* [w:] *Poetyka*, t. 3, *Materiały do ćwiczeń*, pod red. D. Ulickiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 111–120.
- Wyznaczniki i kryteria mistyki. O wierszach liryczno-mistycznych Juliusza Słowackiego*, „Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 4, s. 42–52.
- Mistyka i metodologia. O dyskursach liryczno-mistycznych Juliusza Słowackiego* [w:] *Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Materiały międzynarodowej sesji naukowej. Olsztyn 22–23 listopada 1995 roku*, pod red. M. Śliwińskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn 1997, s. 124–140.
- Spilnota i konflikty (Słow’ianska idea w polskiej romantycznej istoriosofiji)*, „Problemy słowianoznawstwa. Miżwidomczyj naukowy zbirnyk” 1996, nr 49, s. 42–53.
- Podmiot poznania i podmiot egzystencji u Kierkegaarda*, „Studia Methodologica” 1996, nr 2, s. 14–22.
- Kierkegaard, Buber and Bachtin: Three Theories of Dialogue and Question about its Perspectives* [w:] *Dialogue in the Heart of Europe. Proceedings of the 6th International Congress*, Praga 1996.
- Związki literackie, intertekstualność i literatura powszechna* [w:] *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 91–105.
- Kresy, pogranicza i mity. O metodologii badań nad literaturą kresową* [w:] *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 106–120.
- Próba stylu i stylistyki* [w:] *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 121–126.
- Rozdroża hermeneutyki. Egzegeza – tekst – lektura* [w:] *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 127–132.
- Ćwiczenie z dekonstrukcji. Czy interpretacji jest zbyt wiele i czy należy ograniczyć ich różnorodność?* [w:] *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 133–140.
- Różewicz, groteska... i postmodernizm* [w:] *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 141–157.
- Legitymizacja: najważniejszy problem powieści (o „epopei” Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje...”)* [w:] *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 158–170.
- Pop i pornopowieści Jerzego Kosińskiego. Melanże polsko-żydowsko-amerykańskie* [w:] *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 171–178.
- Poetyka i heterogeniczność* [w:] *Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1996, s. 205–215.
- Leopold Buczkowski – kres Kresów* [w:] *Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni*,

- pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, s. 188–239.
- Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy* [w:] *Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, s. 322–348.
- Konrad Górski i konteksty teoretyczne (neoidealizm, pozytywizm, hermeneutyka, aksjologia)* [w:] *Konrada Górskiego świat literatury i języka. Materiały konferencji zorganizowanej w setną rocznicę urodzin Profesora*, pod red. W. Sawryckiego i J. Speiny, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1996, s. 49–66.
- Filozofia konfliktu i walki: Cyprian Norwid i August Cieszkowski* [w:] *August Cieszkowski. W setną rocznicę śmierci*, pod red. B. Markiewicz i S. Pieróga, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 1996, s. 77–102.
- Lévi-Strauss Claude. Anthropologie structurale* [w:] *Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku*, t. 4, pod red. B. Skarży, S. Borzysa i H. Floryńskiej-Lalewicz, PWN, Warszawa 1996, s. 299–314.
- Balbus czy Bachtin? Spór o koncepcję stylu i stylistyki w badaniach literackich* [w:] *Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Opole, 26–28 września 1995*, pod red. S. Gajdy i M. Balowskiego, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole 1996, s. 9–20.
- Historia, narratywizm i literatura piękna* [w:] *Pochwała historii powszechnej. Księga ofiarowana prof. dr. hab. Andrzejowi Bartnickiemu*, Instytut Historyczny UW, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 1996, s. 509–518.
- Temat kresowy po wojnie. Modele i przykłady* [w:] *Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Materiały z sesji naukowej. Prądocin koło Bydgoszczy 7–9 maja 1996*, Studio Φ, Wydawnictwo HOMINI, Bydgoszcz 1996, s. 231–241.
- Czy Norwid był dekonstrukcjonistą?*, „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 4, s. 154–159.
- Słowo wstępne* [w:] *Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. I–II.
- Słowo wstępne* [w:] *Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1996, s. 7.
- Wokół Syberii Norwida. Dwa modele etyki, historiozofii i patriotyzmu* [w:] *Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1995, s. 153–172.
- Filozofia konfliktu i walki. Cyprian Norwid i August Cieszkowski*, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 2, s. 69–89.
- Konrad Górski i konteksty teoretyczne*, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 5, s. 137–152.
- Mroźek i katastrofizm współczesny*, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 4, s. 69–81.
- Istota genezy. Idiom tekstu i redakcja przeszłości* [w:] *Écriture/Pisanie*, pod red. Z. Mitosek i J.Z. Lichańskiego, Warszawa 1995, s. 77–102.
- Najnowsza bachtinologia*, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 4, s. 139–143.
- Słowo wstępne* [w:] *Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu*, pod red. E. Kasperskiego i

- E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1995, s. 7–8.
- Epitafium dla podmiotu? Przyczynek do antropologii literatury* [w:] *Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury*, pod red. M. Lubelskiej i A. Łebkowskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 1994, s. 151–163.
- Pusty konfesjonał. O „Białym małżeństwie” T. Różewicza*, „Bez Dogmatu” 1994, nr 6, s. 19–21.
- Gombrowicz bluźnierca (o „Pornografii”), „Bez Dogmatu”* 1994, nr 7–8, s. 15–18.
- Utrata twarzy. Reminiscencje z „Wariacji pocztowych” K. Brandysa*, „Bez Dogmatu” 1994, nr 7–8, s. 22–24.
- Parodia na Mrożka (o „Miłości na Krymie”), „Bez Dogmatu”* 1994, nr 9–10, s. 16–19.
- Mit Kołakowskiego (i co nieco o krachu mitów)*, „Bez Dogmatu” 1994, nr 12, s. 17–19.
- Qu'est-ce que la mimesis? (Essai d'interprétation)*, „Les Cahiers de Varsovie” 1993, s. 13–23.
- Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy*, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 3, s. 79–94.
- Sprawa podmiotu. Szkic z antropologii literatury*, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 5, s. 1–24.
- Dwie książki o dialogice*, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 2, s. 122–127.
- Aspekty mimesis. Zarys problematyki* [w:] *Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce*, pod red. Z. Mitosek, PWN, Warszawa 1992, s. 65–93.
- Parodia i parodiowanie (na tle postmodernizmu)*, „Przegląd Humanistyczny” 1992, nr 4, s. 31–44.
- Dialektyka komunikacji (o tzw. komunikacji pośredniej)* [w:] *Koncepcje słowa*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, s. 191–227.
- Jerzy Andrzejewski* [w:] *Literatur Polens. Einzeldarstellungen*, Berlin 1990, s. 303–320.
- Ironiczna antropologia. Rozdwojenie i podwojenie człowieka u Kierkegaarda*, „Studia Filozoficzne” 1990, nr 4, s. 177–193.
- Ironia jako dyskurs i strategia. Z rozważań nad poetyką teoretyczną i historyczną ironii*, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 3, s. 23–46.
- Genealogia dialogu. Niektóre konteksty myśli Bachtina*, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 1, s. 35–50.
- Dialog romantyczny (Kraśiński–Słowacki)*, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 11, s. 87–106.
- Poeta anty poeta Kierkegaard*, „Poezja” 1989, nr 3, s. 61–72.
- Kontra-Bachtin, czyli o dialogu u formalistów*, „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 3, s. 67–84.
- Trzy prawdziwe baśnie teoretycznoliterackie* [w:] *Poszukiwania teoretycznoliterackie*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1989, s. 167–187.
- Egzystencja, literatura, dialog* [w:] *Poszukiwania teoretycznoliterackie*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1989, s. 53–100.
- Destrukcyjność ethosu dialogowego w „Literaturze słowiańskiej” Adama Mickiewicza* [w:] *Z polskich studiów slawistycznych*, seria VII, PWN, Warszawa 1988, s. 125–135.

- Sprawa dialogu w „Literaturze słowiańskiej” Adama Mickiewicza* [w:] *Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku*, pod red. E. Czaplejewicza i W. Grajewskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1988, s. 193–252.
- U źródeł dialogu. Trzy tradycje*, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 3, s. 165–176.
- Dialog w świecie pozorów. O dialogice Bube-
ra*, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 6, s. 85–105.
- Kierkegaard jako krytyk literacki*, „Miesięcznik Literacki” 1988, nr 9, s. 59–68.
- Ironia, poetyka, antropologia (w kręgu Kierkegaarda)*, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 11–12, s. 1–14.
- W zwierciadle wartości*, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 3, s. 191–200.
- Literatura i nauka o literaturze w polu myśli Bachtina* [w:] *Bachtin. Dialog. Język. Literatura. Antologia*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1983, s. 27–52.
- Marksizm – kultura – dialog* [w:] *Bachtin. Dialog. Język. Literatura. Antologia*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1983, s. 491–506.
- Cyprian Norwid (1821–1883)* [w:] *Polskie koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX*, pod red. E. Czaplejewicza i K. Rutkowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1982, s. 171–196.
- Między nadzieją i zwątpieniem. O pisarstwie Jerzego Andrzejewskiego*, „Miesięcznik Literacki” 1982, nr 11, s. 26–35.
- Demony propagandy*, „Poezja” 1982, nr 3–4, s. 46–58.
- Cypriana Norwida program odbudowy wysokich ideałów*, „Regiony” 1980, nr 2, s. 41–60.
- Norwida królestwo literatury (Panorama zagadnień)*, „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 6, s. 137–151.
- O teorii gatunków. Gatunki literackie jako wartości*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1980, seria I, z. 35, s. 63–89.
- Siła i moralność. W kręgu utopii słowa siły Norwida*, „Poezja” 1980, nr 11, s. 89–102.
- W kręgu myśli pragmatycznej Norwida (sytuacja działania)*, „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 3, s. 1–18.
- Filozofia środka*, „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 10, s. 71–89.
- W świecie potrzeb ludzkich (z badań nad aksjologią Norwida)*, „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 11–12, s. 53–70.
- Problem pytań w twórczości Norwida* [w:] *Dialog w literaturze*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1978, s. 117–162.
- Dialog a nauka o literaturze*, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 2, s. 1–18.
- Dialog a nauka o literaturze* [w:] *Dialog w literaturze*, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1978, s. 237–272.
- Gatunki literackie jako wartości*, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 4, s. 75–89.
- Marksizm – kultura – dialog*, „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 4, s. 33–41.
- Problem pytań w twórczości Norwida*, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6, s. 49–67.
- Poetyka pragmatyczna. Uwagi o jej przedmiocie i zadaniach badawczych* [w:] *Problemy poetyki pragmatycznej*, pod red. E. Czaplejewicza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1977, s. 45–75.

- Zmierch czy świt kultury ludowej?*, „Regiony” 1976, nr 2, s. 24–37.
- „Zwierzątko” Brylla, czyli sylabizowanie odwagi*, „Poezja” 1976, nr 7/8, s. 58–61.
- Piechal i 13 autoportretów Norwida*, „Miesięcznik Literacki” 1975, nr 5, s. 128–130..
- J.Z. Jakubowski: Władysław Broniewski*, „Nowe Drogi” 1975, z. 7, s. 173–176.
- Filozofia celu Norwida*, „Poezja” 1975, nr 7–8, s. 119–130.
- Semiotyka kultury ludowej*, „Regiony” 1975, nr 4, s. 169–171.
- Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki dramatu)* [w:] *Poetyka i stylistyka słowiańska*, pod red. S. Skwarczyńskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1973, s. 297–304.
- Gustaw Daniłowski* [w:] *Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Literatura okresu Młodej Polski*, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 223–257.
- Ludwik Stanisław Liciński* [w:] *Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Literatura okresu Młodej Polski*, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 281–296.
- Geneza*, „Nowy Wyraz” 1973, nr 1–2, s. 190–197.
- Aktor – gest – widowia*, „Nowy Wyraz” 1973, nr 3, s. 54–60.
- Z problemów: poezja – poznanie*, „Nowy Wyraz” 1973, nr 4, s. 115–122.
- Wśród powrotów na wieś*, „Nowy Wyraz” 1973, nr 7, s. 103–109.
- W.W. Winogradow o poezji Anny Achmatowej i problemach języka poetyckiego*, „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 1, s. 158–163.
- Nad Ingardenem*, „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 1, s. 74–81.
- Dylematy humanistyczne*, „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 4, s. 49–54.
- Duch czasu i jego znaki*, „Współczesność” 1970, nr 12, s. 5.
- Semiotyka i poetyka*, „Studia Estetyczne” 1968, t. V, s. 387–397.
- Przesłanki semiotyczne narracji*, „Kultura i Społeczeństwo” 1967, nr 3, s. 151–162.
- Elementy semiologii*, „Kultura i Społeczeństwo” 1965, nr 4, s. 107–121.
- Nowe czasopismo francuskie o komunikacji masowej*, „Kultura i Społeczeństwo” 1965, nr 2, s. 249–253.